

ZIG‘IR NAV NAMUNALARIDA ASOSIY QIMMATLI XO‘JALIK BELGILARI ORASIDAGI KORRELYATIV BOG‘LIQLIK

¹M.E. Amanova, ²Allanazarova Luyza Reipnazarovna

¹Professor, q.x.f.d. – ToshDAU, ²O‘GRITI, Moyli va tolali ekinlar ITS

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14933371>

Annotatsiya. Zig‘ir tola va moy olish uchun ekiladi. Urug‘idan olinadigan moyi shifobaxsh xususiyatlarga ega, chunki unda ko‘p miqdorda linolen kislota mavjud. Zig‘ir o‘simligining biologiyasi jihatidan issiqlikka va qurg‘oqchilikka chidamli, iqtisodiy tomondan qaraganda foydali o‘simlik hisoblanadi. Zig‘ir ekini boshqa ekin turlari kam hosil beradigan tuproq va iqlim sharoitlarda ham yaxshi hosil beradi. Zig‘ir o‘simligining botanik tavsifi hamda nav namunalariidagi asosiy qimmatli xo‘jalik belgilarining o‘zaro korrelyatsion tahlili va ularni muhokamasi bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: zig‘ir, moyli ekin, xo‘jalik belgilari, moy miqdori, korrelyatsion tahlil.

Аннотация. Лен выращивается для получения волокна и масла. Масло, получаемое из его семян, обладает целебными свойствами, так как содержит большое количество линоленовой кислоты. С биологической точки зрения лён является устойчивым к жаре и засухе растением, а с экономической стороны — выгодной культурой. Лен даёт хороший урожай даже на почвах и в климатических условиях, где другие сельскохозяйственные культуры показывают низкую урожайность. В данной статье изложено ботаническое описание растения лён, а также проведён корреляционный анализ основных ценных хозяйственных признаков различных сортов и их обсуждение.

Ключевые слова: лён, масличная культура, хозяйственные признаки, содержание масла, корреляционный анализ.

Abstract. Flax is cultivated for obtaining fiber and oil. The oil extracted from its seeds possesses medicinal properties due to its high content of linolenic acid. From a biological perspective, flax is a plant resistant to heat and drought, and from an economic standpoint, it is considered a profitable crop. Flax yields a good harvest even in soil and climatic conditions where other agricultural crops produce low yields. This article presents the botanical description of the flax plant, as well as a correlation analysis of the main valuable economic traits of various varieties and their discussion.

Keywords: flax, oilseed crop, main valuable economic traits, oil content, correlation analysis.

Zig‘ir o‘simligi – (*Linaceae*) oilasiga mansub bo‘lib, bu oila 200 dan ortiq turni o‘z ichiga oladi. Xalq xo‘jaligida asosan madaniy zig‘ir – (*Linum usitatissimum L.*) muhim o‘rinni egallaydi. Madaniy zig‘ir – (*Linum usitatissimum L.*) o‘z navbatida beshta kenja turga: Dolgunets (elongata), oraliq (intermedia), kudryash (brevimulticaulia), yirik urug‘li (macrosperrum) va yotib o‘rmlab o‘suvchi (prostrata) guruhlarga ajratiladi [1.140 b.].

Dunyo bo‘yicha zig‘ir ekinining 3 ta asosiy zig‘ir-dolgunets, zig‘ir-oraliq va zig‘ir-kudryash turlari yetishtiriladi. Yirik urug‘li va o‘rmlab o‘suvchi tur xillari katta maydonlarda yetishtirilmaydi. Asosan seleksiya jarayonida birlamchi manba sifatida foydalaniladi. Ushbu tur

guruhlarga mansub o'simliklar poyasining tuzilishi, o'simlikning balandligi, hosil ko'sakchalarining soni, urug', moy va tola chiqimi hamda haroratga, namlikka munosabati bo'yicha bir-biridan farq qiladi.

Zig'ir-dolgunets poyasi 100 sm gacha bo'lip, bu zig'ir o'zining uzun va mustahkam tolasi bilan baholanadi, to'qimachilik sanoatida yuqori sifatli gazlamalar ishlab chiqarishda, shuningdek, texnik maqsadlarda (masalan, arqonlar va boshqa bardoshli mahsulotlar ishlab chiqarish uchun) ishlatiladi. Uning tolasi o'ziga xos xususiyatlarga ega: quvvati, gigroskopikligi, termoregulyatsiyasi, bular uning yuqori qiymatini belgilaydi.

Moyli zig'ir (kudryash) poyasi qisqaroq (60 sm gacha) bo'lib, qimmatli oziq-ovqat moylariga boy urug'lari uchun yetishtiriladi. Zig'ir urug'idan olinadigan moy ko'p to'yinmagan moyli kislotalar omega-3 va omega-6, vitaminlar (ayniqsa, E va F), minerallar va antioksidantlarning yuqori miqdori bo'lgan mahsulotdir.

Zig'ir urug'larida 25-48% moy va 30% gacha protein mavjud, ularda azot - 5% gacha, kul - 4% gacha, tola - 4,5% gacha. Zig'ir urug'i moyida 16-20% gacha oleyin kislotasi, 50-60% linolen, 14-17% linol, 5-7% palmitin, 3-4% stearin kislotasi mavjud. To'yinmagan moyli kislotalar qondagi xolesterin almashinuvini tezlashtiradi va uning tanadan chiqarilishiga yordam beradi, oqsillar va yog'lar almashinuvini yaxshilaydi, qon bosimiga foydali ta'sir ko'rsatadi, qon tomirlarining spazmlarini yengillashtiradi va shish paydo bo'lishining oldini oladi. Zig'ir urug'i moyi yurak-qon tomir va saraton kasalliklari, allergik reaksiyalar xavfini sezilarli darajada kamaytiradi.

Olimlardan Sizov (1952) tamonidan zig'ir urug'larining yirikligi bilan korobkalarining kattaligi orasida ijobiy korrelyatsiya bo'lishini aniqlagan bo'lsa, Ford (1969) tamonidan urug'larning yirikligi va ularning korobkadagi soni orasida salbiy korrelyatsiya bor ekanligini aniqlagan. S. Chandra (1977) Jahon kolleksiyasidan tanlab olingan moyli zig'irning 20 ta eng mahsuldor navini o'rganib, past bo'yli va ko'p shoxli belgi bilan korobka soni orasida ijobiy bog'liq va korobkadagi urug'lar soni bilan esa teskari ekanligini aniqladi.

Zig'ir o'simligin azot bilan oziqlanlandirganda ortiqcha berish faqat urug'lik hosildorligini oshirib qoymasdan, balki urug'lardagi yog' tarkibining pasayishiga ham olib keladi. (Yanushkovskaya, 1936; Horodyski, Pietron, 1962; Schmalfuss, 1963, bet. 161; Dybing, 1964; Filipescu, Poparlan, 1976). Unumdorroq tuproqlarda zig'ir yetishtirishda yana azotli o'g'itlar qo'llanilsa, urug'lardagi oqsil miqdori ortadi (Ermakov, 1958; Schmalfuss, 1963, bet. 161;), va bu zig'ir urug'ining oqsil miqdori va moy miqdori o'rtasida salbiy bog'liqlik mavjudligini bildiradi.

Nav sinov maydonlarda zig'ir navlarining bir xil sharoitda mineral o'g'it bilan oziqlanishiga qaramasdan, navlar orasida hosildorligi bo'yicha farqlari mavjud, lekin bu oqsil miqdoriga ta'sir qilmaydi, demak hosildorlik va moy miqdori o'rtasida ijobiy genotipik korrelyatsiya bor ekanligini bildiradi.

O'simliklar genetik resurslari ilmiy-tadqiqot institutining Milliy genbankida zig'irning 250 tadan ortiq nav namunalari saqlanmoqda va bu namunalar zig'ir seleksiyasi uchun qimmatli birlamchi manba hisoblanadi. Respublikamizda hozirgi kunda O'zbekiston olimlari tamonidan yaratilgan "Baxmal-1056" «Baxmal-2» va «Bahorikor» navlari ekilib kelmoqda.

O'rganilgan zig'irning kolleksiya namunalarining morfoxo'jalik belgilari o'rtasidagi fenotipik korrelyatsiya koeffitsienti B.A.Dospexovning (1985) korrelyatsiya tahlili asosida aniqlandi. Statistik tahlillar MS Excel 2007 amaliy kompyuter dasturi paketidan foydalanildi.

Korrelyatsiya koeffitsienti zig‘irning quyidagi belgilari o‘rtasidagi bog‘liqlik aniqlandi: vegetatsiya davri, o‘simlik balandligi, bir o‘simlikda ko‘sakchalar soni, bitta ko‘sakchada urug‘lar soni, 1000 dona urug‘ vazni, bir o‘simlik maxsuldorligi, moy miqdori.

Korrelyatsiya koeffitsienti $-1 < r < Q 1$ oralig‘idagi qiymatlarga ega bo‘lib, $r < 0.33$ da belgilar orasidagi korrelyatsion bog‘liqlik past darajada, $r = 0.33-0.66$ bog‘liqlik o‘rta darajada va $r > 0.66$ bo‘lganda esa kuchli bog‘liqlikka ega ekanligini ko‘rsatadi.

Zig‘ir namunalari qimmatli xo‘jalik belgilari bo‘yicha o‘rganilgan tadqiqot natijalari tahlil etilganda asosiy belgilari orasidagi o‘zaro korrelyatsion bog‘liqlik quyidagicha namayon bo‘ldi **1-jadval**.

1-jadval

Zig‘ir o‘simligining asosiy xo‘jalik belgilari orasidagi korrelyatsion bog‘liqlik darajasi

Belgilar	O‘simlikning balandligi, sm	Bitta o‘simlikda ko‘sakchalar soni	Bitta ko‘sakchada urug‘lar soni	1000 dona urug‘ vazni, g	Bitta o‘simlik mahsuldorligi, g	Moy miqdori, %
Vegetatsiya davri, kun	0,23	0,19	0,23	0,16	0,13	0,09
O‘simlikning balandligi, sm		0,64	0,64	0,20	0,40	-0,37
Bitta o‘simlikda ko‘sakchalar soni			-0,45	0,36	0,80	0,20
Bitta ko‘sakchada urug‘lar soni				0,40	0,44	0,24
1000 dona urug‘ vazni, g					0,37	0,03
Bitta o‘simlik mahsuldorligi, g						0,28

Jumladan: vegetatsiya davrining davomiyligi bilan asosiy poya uzunligi ($r=0,23$), bir o‘simlikdagi ko‘sakchalar soni ($r=0,19$), 1000 dona urug‘ vazni ($r=0,16$), bir o‘simlik mahsuldorligi ($r=0,13$), bitta ko‘sakchadagi urug‘ soni ($r=0,23$) hamda urug‘ tarkibidagi moy miqdori bo‘yicha ($r=0,09$) to‘g‘ri kuchsiz korrelyatsion bog‘liqlik borligi kuzatildi.

O‘simlik balandligi bilan o‘simlikdagi ko‘sakchalar soni va bitta ko‘sakdagi urug‘lar soni orasida ($r=0,64$), bitta o‘simlik mahsuldorligi ($r=0,40$) orasida to‘g‘ri o‘rtacha korrelyatsion bog‘liq va 1000 dona urug‘ vazni ($r=0,20$) orasida to‘g‘ri past korrelyatsion bog‘liq borligi kuzatilgan bo‘lsa, o‘simlik balandligi va urug‘ tarkibidagi moy miqdori orasida ($r = -0,37$) o‘rtacha teskari korrelyatsion bog‘liqlik borligi aniqlandi.

Bitta o‘simlikdagi ko‘sakchalar soni bilan bitta ko‘sakdagi urug‘lar soni orasida ($r=-0,45$) o‘rtacha teskari korrelyatsion bog‘liqlik, 1000 dona urug‘ vazni ($r=0,36$) orasida to‘g‘ri o‘rtacha

korrelyatsion bog'liq, bitta o'simlik mahsuldorligi ($r=0,80$) orasida to'g'ri yuqori korrelyatsion bog'liq va urug' tarkibidagi moy miqdori orasida ($r = 0,20$) past korrelyatsion bog'liqlik borligi aniqlandi.

Bitta ko'sakdagi urug'lar soni bilan 1000 dona urug' vazni ($r=0,40$) orasida va bitta o'simlik mahsuldorligi ($r=0,44$) orasida to'g'ri o'rtacha korrelyatsion bog'liq, urug' tarkibidagi moy miqdori orasida ($r = 0,24$) orasida to'g'ri past korrelyatsion bog'liq borligi kuzatildi.

Zig'irning asosiy xo'jalik belgilari orasida eng yuqori korrelyatsion bog'liqlik bir o'simlikdagi umumiy ko'saklar soni bilan bir o'simlik maxsuldorligi belgisi orasida ($r=0,80$) ekanligi aniqlandi. Qolgan belgi va xususiyatlar orasida o'rtacha to'g'ri va teskari korrelyatsion bog'liklar va past to'g'ri korrelyatsion bog'liklar mavjudligi kuzatildi.

Xulosa

Zig'irning qimmatli xo'jalik belgilari orasidagi o'zaro korrelyatsion bog'liqlikni o'rganish asosida: o'simlik balandligi bilan o'simlikdagi ko'sakchalar soni va bitta ko'sakdagi urug'lar soni ($r = 0,64$), bir o'simlik maxsuldorligi ($r = 0,40$) orasida to'g'ri o'rtacha korrelyatsion bog'liq va o'simlik balandligi va urug' tarkibidagi moy miqdori orasida ($r = -0,37$) o'rtacha teskari korrelyatsion bog'liqlik borligi aniqlandi.

Bitta o'simlikdagi ko'sakchalar soni bilan 1000 dona urug' vazni ($r=0,36$) orasida to'g'ri o'rtacha korrelyatsion bog'liq va bitta ko'sakdagi urug'lar soni orasida ($r=-0,45$) o'rtacha teskari korrelyatsion bog'liqlik kuzatildi.

Bitta ko'sakdagi urug'lar soni bilan 1000 dona urug' vazni ($r=0,40$) orasida va bitta o'simlik mahsuldorligi ($r=0,44$) orasida to'g'ri o'rtacha korrelyatsion bog'liq bor.

Eng yuqori korrelyatsion bog'liqlik bir o'simlikdagi umumiy ko'saklar soni bilan bir o'simlik maxsuldorligi belgisi orasida ($r = 0,80$) ekanligi aniqlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Amanova M.E, Allanazarova L.R. //Zig'ir seleksiyasi uchun noyob manbalar// Qishloq xo'jalik ekinlarining genetik resurslari holati va foydalanish istiqbollari. Xalqora ilmiy amaliy konferensiya. Tashkent, 18-avgust, 2014 y.
2. <https://agro.club/>
3. <https://www.vetpress.ru/>
4. <https://www.vniimk.ru/>
5. Аманов Ф., Покровская М. Зиғир намуналарининг биометрик кўрсаткичлари //Агро илм. – Тошкент, 2017; №1(45). –Б. 30.
6. Amanova M.E, Rustamov A.S. “Moyli ekinlar jahon kolleksiyasini o'rganish bo'yicha uslubiy qo'llanma”. Toshkent 2010.
7. Dospexov B.A. Metodika polevogo opota. M.: Agropromizdat.- 1985.